

Plano de Operações **(elaborado para a empresa GG)**

Elaborado por: Gabriela Prado, Guilherme Michel de Moraes, Kamila Eugenio, Letícia Beretta e Raíssa Pereira

Orientadores: Marcelo Pereira, Jaqueline Rodrigues, Priscila Wachs e Lisiane Celia Palma

1. Diagnóstico

1.1. Produção

Como já exposto em outras partes deste plano de negócio, a empresa GG produz artesanalmente cogumelos e composto para a produção desses. Assim sendo, o primeiro passo para que isso ocorra é realizar uma previsão de demanda para os próximos meses, e verificar se os insumos e materiais em estoque são suficientes para atendê-la. Com as quantidades de produção definidas e todos os materiais disponíveis, inicia-se a produção do composto, que leva duas semanas. Durante a primeira semana, é feita a mistura dos insumos: bagaço de cana de açúcar; cabo de uva; cal; casca de soja; farelo de trigo; gesso; palhas. O cal e o gesso utilizados no composto têm como função regular o pH, em geral ácido. E o farelo de trigo é adicionado pois possui altos níveis de nitrogênio e proteína, substâncias que estimulam a proliferação dos microrganismos e aceleram a decomposição da matéria. Após a mistura de todos, adiciona-se água e o composto é revirado a cada dois dias. A quantidade necessária de cada insumo para a produção de 1 kg de composto, bem como 250 kg, é apresentada na tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Insumos para produção de composto.

Insumos	Cabinho de uva	Bagaço de cana de açúcar	Palha	Farelo de trigo	Gesso	Cal
<i>Quantidade (kg) para a produção de 1 kg</i>	0,2535	0,338	0,2535	0,125	0,015	0,015
<i>Quantidade (kg) para a produção de 250 kg</i>	63,375	84,5	63,375	31,25	3,75	3,75

Fonte: autoria própria, 2020.

Na segunda semana, o composto é pasteurizado. O pasteurizador é completamente fechado, e há dentro uma máquina de vapor que eleva a temperatura do composto até 75°C, sendo mantida durante 2 dias, e então reduzida para 48°C, mantendo-a assim por mais 2 dias. Nos próximos 3 dias a temperatura vai sendo diminuída até alcançar 25°C.

O processo de pasteurização atualmente ocorre em oito tambores, de 200 litros cada, e por fim são produzidos aproximadamente 250 kg de composto, por semana. Este lote de 250 kg de composto resulta em aproximadamente 50 a 60 kg de cogumelos. Segundo o produtor, a média brasileira é de que a cada 100 kg de composto sejam produzidos 20% de cogumelos, enquanto a média europeia chega a 35%.

Após a pasteurização, ocorre a inoculação, na qual o composto é ensacado e inoculado, e então, os sacos são transportados até a sala de colonização. Atualmente, são utilizados sacos entre 20 e 25 kg, mas pretende-se utilizar sacos menores, de 7 a 8 kg, para evitar grandes perdas não programadas por contaminação. Na tabela 2, a seguir, estão representadas as quantidades de cogumelos produzidos a partir de quantidades determinadas de composto, assim como a quantidade necessária de inóculos para realizar a inoculação do composto. Os sacos com pequenas contaminações tornam-se completamente improdutivos e não podem permanecer no ambiente, pois rapidamente contaminam outros sacos. Durante o verão, a colonização tem período de treze a quinze dias, e no inverno, até trinta dias. Diferenciando-se dos Shimejis, o cogumelo Hiratake salmão leva menos tempo para colonizar, podendo ser de dez dias durante o verão.

Tabela 2: Inóculos na produção de cogumelos.

Quantidade de composto (kg)	Quantidade produzida de cogumelos (kg)	Quantidade de inóculos (kg) necessária
1 kg	0,2	0,03
250 kg	50	7,50

Fonte: autoria própria, 2020.

Dado o período em que o fungo coloniza inteiramente os sacos de composto, esses são destinados a uma sala de frutificação. Nesta há ventilação e controle de umidade e os sacos devem ficar a uma distância maior do que na sala de colonização, no novo modelo os sacos ficam deitados, e não mais pendurados. O processo de frutificação para um lote de composto dura entre um mês e meio a dois meses, separado em três fluxos, de duas semanas cada. Ao fim de cada fluxo, já é possível realizar a colheita de um terço da produção final desta sala. Assim que os fluxos são concluídos, a sala é limpa, utilizando hipoclorito de sódio e a água do poço da comunidade. Esta higienização dura de dois a cinco dias. E somente após a limpeza, o outro lote vindo da sala de colonização, poderá ser frutificado neste ambiente.

Ao serem colhidos, em bandejas grandes, antes da limpeza e da pesagem, os cogumelos ficam de 1 a 2 horas na câmara fria. Esta ferramenta é utilizada para otimizar o armazenamento dos produtos por meio de sua refrigeração, pois como o cogumelo é um organismo vivo, o resfriamento desacelera o seu metabolismo. Este processo contribui no aumento de seu prazo de validade, chegando até 20 dias. Os cogumelos são embalados em bandejas ou saquinhos, dependendo de seu destino. A entrega do produto para mercados é feita nas bandejas biodegradáveis, que suportam no máximo 0,2 kg de cogumelos, envoltas de plástico filme. Já a entrega para o consumidor final é feita em sacos de papel pardo, podendo conter 0,5 kg ou 1 kg. E para restaurantes o produto é colocado dentro de um saco

plástico com capacidade para 0,5 kg de cogumelos. Nas embalagens, a logo da marca é adicionada com a colocação de um adesivo. Nos sacos de papel pardo, pode ser utilizada uma alternativa muito mais barata, o carimbo.

Para um melhor entendimento de como ocorre a produção, todo o processo é sintetizado no fluxograma da Figura 1. O processo representado se inicia no círculo verde, no canto superior esquerdo, e é finalizado no círculo vermelho, no canto inferior direito. As formas azuis representam atividades realizadas ao longo do processo, e aquelas que possuem um ícone de uma mão são atividades exercidas manualmente. Após a primeira atividade (Previsão de demanda dos cogumelos), há a necessidade de se fazer uma pergunta, que é representada pelo losango amarelo. Neste caso, o produtor deve se perguntar se há insumos suficientes para a produção da demanda prevista.

Na raia destinada a representar o processo de frutificação dois novos losangos aparecem. O losango com um símbolo de “+” dentro representa que as duas atividades que o sucedem devem ser realizadas simultaneamente. E, como dito anteriormente, o outro losango representa uma nova pergunta a ser feita. Desta vez a pergunta se refere à possibilidade ou não possibilidade de um novo ciclo na sala de frutificação. Caso seja possível um novo ciclo de frutificação uma nova colheita será feita na mesma sala após aproximadamente quatorze dias. Se não houver a possibilidade de um novo ciclo, a sala será limpa para poder receber um novo lote de cogumelos vindo da sala de colonização.

Figura 1: Fluxograma da produção da GG.

Fonte: autoria própria, 2020.

1.2. Estrutura

O layout da produção atualmente encontra-se dividido, com processos de produção de composto e os processos de colonização e frutificação distantes. A produção contava com apenas uma sala de colonização e de frutificação, e uma sala que comporta a câmara fria e a área de limpeza, pesagem e embalagem. Após a reforma, pretendem unificar em um único local. Serão dois pavilhões, o primeiro exclusivamente para a produção do composto e o segundo de 255 m², para os demais processos, incluindo uma sala para colonização e três salas para frutificação.

Juntas, as três salas de frutificação e o corredor ocupam 150 m², sendo possível nestas a utilização de toda a altura de 4,5 m, 7,5 m de comprimento e 5 m de largura para a ocupação dos sacos de composto deitados. Serão feitas saídas próximas ao piso para que ocorra o escape do CO₂ liberado na produção. A sala de colonização e o corredor neste novo layout ocupam 105 m². Nenhuma das salas possui grande iluminação artificial ou natural, pois o desenvolvimento dos fungos é melhor em ambientes com pouca luz. Para auxílio na logística interna destas salas, há um projeto de construção de um elevador para que consigam levantar os sacos de composto.

Segundo medições dos sócios, as salas de frutificação reformadas comportam um total de 20 fileiras, com 9 andares. As fileiras possuem 0,35m de largura e 7m de comprimento. O distanciamento irá variar conforme a ventilação da sala, e os sacos possuirão formato ovalado devido à compactação, tendo em torno de 0,45m cada. Cada andar de uma fileira comporta 15 sacos, totalizando 2700 sacos. Na sala de colonização ainda não existe uma projeção, a intenção dos sócios é que possa comportar cerca de 1000 sacos. A figura 2, a seguir, apresenta as medidas estimadas das salas de frutificação, enquanto a figura 3 apresenta os pavilhões nos quais ocorrem parte da produção.

Figura 2 - Medidas estimadas das salas de frutificação.

Figura 3 - Pavilhões nos quais ocorrem os processos de colonização e frutificação, e compostagem (proporções estimadas).

Fonte: autoria própria, 2020.

1.3. Vendas, pedidos e produção atuais

Atualmente o método de vendas utilizado pela empresa é através do *WhatsApp*. Pretendem disponibilizar mais 150 metros quadrados na parte superior do prédio como uma forma de complementação no empreendimento. A quantidade atual produzida é 140kg de cogumelos por mês, mas é um número insuficiente para a demanda. O aumento da produção, após a expansão, pretende suprir essa demanda, chegando a 1 tonelada mensalmente, assim sendo vendidos os eventuais excedentes para parceiros produtores de cogumelos. A proposta para o futuro é voltar a vender para as pessoas físicas, considerando que atualmente pouco se vende ao consumidor final (houve uma queda de 80% de vendas nessa área), devido à produção insuficiente. Quando conseguem comprar cogumelos de outros produtores, é revendido para pessoas físicas.

1.4. Fornecedores

A GG obtém seus insumos e materiais necessários à produção de um grande número de fornecedores, alguns localizados próximo a propriedade e outros fora do estado. Os sócios possuem parcerias com outros produtores diversos para o recolhimento de materiais resultantes de suas produções e que não podem utilizar (cabinhos de uva e bagaço de cana de açúcar), e nestes casos apenas precisam despender do frete até a fazenda. Tais insumos são utilizados na produção de composto. Em determinados períodos do ano a cana de açúcar não é moída. Portanto, a empresa pensa em estocar esse insumo em grande quantidade e fazer alguma parceria para que o frete deste seja realizado por um terceiro.

Fornecidos por empresas de outros estados são os inóculos e as bandejas biodegradáveis. A GG possui um problema com o alto custo de frete das bandejas, pois o fornecedor é localizado no interior de São Paulo e essa rota não é feita pelas transportadoras.

As informações referentes aos fornecedores da organização estão resumidas no quadro 1, a seguir.

Quadro 1: Fornecedores da GG.

Serviço	Fornecedores	Materiais
Produção do composto	Casa Bucco (Bento Gonçalves - RS)	Bagaço de cana de açúcar
	Cachaçaria Velho Alambique (Santa Tereza - RS)	
	Jorge Mariani (Garibaldi - RS)	Cabinho de uva
	Econatura (Garibaldi - RS)	
	Agropecuárias	Casca de soja
	Agropecuárias	Farelo de trigo
	Fenos Ongaratto (Carlos Barbosa - RS)	Palha de azevém
	Agropecuárias	Gesso
	Agropecuárias	Cal
	Poço próximo à propriedade	Água
Produção dos cogumelos	Fabricação própria	Composto
	Marilyn (Mogi das Cruzes - SP)	Inóculos
	Edson (Suzano - SP)	
	Daniel (Lajeado - RS)	
	Filiplast (Bento Gonçalves - RS)	Bobinas de sacos plásticos
Embalagem	Tamoios Tecnologia (Itariri - SP)	Bandejas biodegradáveis
	Veneza Papéis e Embalagens (Bento Gonçalves - RS)	Plástico filme
	Cobra (Carlos Barbosa - RS)	Sacos de papel pardo
	-	Sacos plásticos
	- (Porto Alegre - RS)	Adesivos

Fonte: autoria própria, 2020.

1.5. Distribuição

A distribuição dos produtos finais atualmente é feita com um veículo próprio, em dias fixos da semana, pelos próprios sócios. Também é oferecida a opção de retirada no próprio Sítio. O produto final é vendido para supermercados e restaurantes da região de Garibaldi/RS. Os sócios também pretendem voltar a vender para o consumidor final, quando a produção se tornar suficiente.

2. Propostas

2.1 Processos

Para a simulação da produção de uma tonelada de cogumelos ao mês, foram considerados diferentes intervalos na produção do composto. Em uma primeira **simulação**, considera-se que um novo lote de composto será produzido assim que o lote anterior for encaminhado à pasteurização. Supõe-se nesta proposta de quando produzir, que dois lotes de composto possam ocupar o mesmo espaço em alguns momentos: no pavilhão de compostagem e na sala de colonização. A sala de colonização possui o dobro da metragem (m²) das salas de frutificação, e também é onde o processo exige condições como temperatura elevada e quantidades de dióxido de carbono (CO₂) maiores, de modo que o cogumelo se desenvolva adequadamente, propiciando, desta forma, que os sacos de composto fiquem mais próximos e a sala comporte dois lotes. E na segunda simulação, um novo lote de composto apenas será produzido após o término da pasteurização, ensacamento e inoculação do lote anterior e o seu transporte à sala de colonização.

Conforme as figuras 4, 5 e 6, a seguir, percebe-se que no primeiro mês de produção paralela de composto, três lotes serão produzidos, e devido a ocupação das demais salas, faz-se necessário um intervalo na produção. Enquanto na produção com intervalo maior (espaçada), serão produzidos apenas dois lotes de composto no primeiro mês. Nas figuras 5 e 6, a extensão das linhas refere-se ao tempo necessário para cada atividade, sendo estas diferenciadas por cores. Cada linha representa um novo lote de composto sendo produzido e destinado a salas distintas de frutificação. Cada linha apresentada nas imagens, representa um novo processo de frutificação. Logo, o processo de frutificação da quarta linha da figura 5 inicia quando a sala da primeira produção estiver limpa e pronta para receber um novo lote de cogumelos, e assim por diante. Para uma compreensão melhor do que foi simulado, as descrições das cores (figura 4) com suas respectivas atividades também são apresentadas.

Figura 4 - Legenda dos processos conforme suas cores.

Legenda:	
	Compostagem
	Pasteurização
	Ensacamento e inoculação
	Colonização
	Frutificação
	Colheita do cogumelo
	Câmara fria
	Embalagem do cogumelo
	Limpeza da sala

Fonte: autoria própria, 2020.

Figura 5 - Simulação com produção paralela de composto.

Fonte: autoria própria, 2020.

Figura 6 - Simulação com produção espaçada de composto.

Fonte: autoria própria, 2020.

Precisa-se enfatizar que as simulações e quantificações realizadas, baseiam-se em tempos médios de processos durante o verão. Para que sejam adequados a todo o ano, é necessário a climatização das salas, deste modo, os tempos de processos serão padronizados, sem disparidades decorrentes do clima. As simulações de volume de produção, não consideram perdas ocorridas no processo, pois este índice ainda não foi calculado com o uso dos sacos menores. Sugere-se que esta análise das perdas seja feita, para melhor controle de produção, e rastreio de erros no processo produtivo que causem a contaminação dos sacos, para que sejam corrigidos e não voltem a ocorrer.

Em ambas as simulações, que consideram todos os meses períodos de 30 dias, são realizadas em média 6 colheitas/mês, porém, há algumas diferenças em quando serão realizadas colheitas. Nas condições apresentadas na figura 5, são feitas colheitas todas as semanas, como é o objetivo dos produtores, alternando-se entre colheitas em duas salas de frutificação numa semana e em uma na outra. Na simulação da figura 6, com a produção de um lote de composto a cada duas semanas, não seria possível colher todas as semanas e sim três vezes ao final de duas semanas. Lotes diferentes de composto não ocupariam o mesmo espaço em nenhum momento, porém, é provável que a capacidade atual da câmara fria seja

insuficiente para esse volume. As figuras 7 e 8 a seguir, representam a frequência na qual os cogumelos são colhidos em determinado mês, considerando os dois processos sugeridos.

Figura 7 - Colheitas no quarto mês com produção paralela de composto.

Fonte: autoria própria, 2020.

Figura 8 - Colheitas no quarto mês com produção espaçada de composto.

Fonte: autoria própria, 2020.

No modelo em que a sala de colonização comporta lotes diferentes, considerando a partir da primeira colheita, a média no intervalo entre uma colheita e outra é de 6,9 dias, enquanto quando a sala comporta um único lote o intervalo médio entre as colheitas é de 5,8 dias. Mesmo o intervalo médio sendo menor quando há apenas um lote na sala de colonização, há períodos de duas semanas entre uma colheita e outra, o que não acontece quando há diferentes lotes na sala, pois o maior tempo entre uma colheita e outra é de 9 dias.

Ainda que as atividades do processo produtivo sejam realizadas em períodos diferentes, em ambas as simulações, elas possuem a mesma duração, utilizando-se dos mesmos recursos, sejam eles humanos ou físicos. Tais informações foram sintetizadas no quadro 2, a seguir.

Quadro 2: Tempos e recursos empregados na produção.

Processos	Atividade	Recurso Humano Utilizado	Recurso Físico Utilizado	Tempo Total de Execução (dias)	Tempo de Mão de Obra (dias)
Produção	1.	Compostagem	Sala de compostagem	7	1
	2.	Pasteurização	Pasteurizador/tambores	7	-
	3.	Ensacamento	Sacos	1	1
	4.	Inoculação	Inóculos	1	1
	5.	Colonização	Sala de colonização	14	-
	6.	Frutificação	Sala de frutificação	14	-
	7.	Colheita	Bandejas	1	1
	8.	Refrigeração	Câmara fria	1	1
	9.	Limpeza das salas	Hipoclorito de sódio	3,5	3,5
Distribuição	1.	Limpeza dos cogumelos	Utensílio de limpeza	1	1
	2.	Pesagem	Balança	1	1
	3.	Embalagem	Embalagens/plástico filme	1	1
	4.	Distribuição	Veículo próprio	2	2

*Tempo de mão de obra estimado.

*Tempo total de execução e tempo de mão de obra são paralelos

Fonte: autoria própria, 2020.

No quadro atual, todas as atividades são feitas pelos sócios, de pedidos aos fornecedores e organização financeira à produção e distribuição dos cogumelos. Em vista do aumento expressivo da quantidade produzida, é importante que se faça um levantamento das quantidades exatas de horas de mão de obra necessárias durante cada processo. Baseado nestas informações, seria possível estipular a necessidade ou não de novas contratações de

funcionários. Com o aumento da produção, a tendência é que isso seja necessário, porém, não é possível assumir esta quantificação sem as informações indicadas.

Para que a produção mensal de cogumelos atinja uma tonelada ao mês, é necessário que cada lote de composto produzido seja de 2500 kg. Considerando tal quantidade, a produção mensal de cogumelos para cada método está representada na tabela 3 abaixo.

Tabela 3: Produção mensal de cogumelos.

Mês	Produção (kg) de cogumelos a partir de:	
	Sala com lotes diferentes	Sala com lote único
1	0	0
2	334	167
3	1002	835
4	1002	1002
5	835	1002
6	1002	1002
7	1002	1002
8	835	835
9	835	668
10	1002	1002
11	1002	1002
12	835	1002
TOTAL	9686	9519

Fonte: autoria própria, 2020.

Devido a alguns fatores, como a ocupação das salas e o tempo de duração dos processos, há alguns meses nos quais não ocorrem seis colheitas, desta forma, resultando em uma produção mensal inferior a 1000 kg. Uma alternativa que pode ser considerada para que nos meses com apenas cinco colheitas, sejam colhidas uma tonelada de cogumelos, é o aumento da quantidade produzida em um lote de composto. Neste cenário, a quantidade aumentaria de 2500 kg para 3000 kg. Com esta produção, as colheitas individuais seriam de 200 kg, portanto, nos meses com cinco colheitas, seria possível atingir a quantidade desejada de cogumelos produzidos. Ainda assim, surge outro problema, por conta dos meses em que são realizadas as seis colheitas. Nesses meses, a colheita passaria de 1002 kg para 1200 kg, o que excede a quantidade desejada na produção dos cogumelos. Visto que o produto é extremamente perecível, é importante que haja demanda para esta quantidade, caso contrário, o produto não poderá ser comercializado.

É importante ressaltar que com o aumento da produção, também haverá um aumento nas quantidades de insumos necessários para a produção do composto, dos cogumelos, e a distribuição. A quantidade necessária de insumos para a produção de um lote de composto, bem como a quantidade de inóculos necessária para a inoculação de um lote de composto podem ser observadas nas tabelas 4 e 5, a seguir.

Tabela 4: Insumos para produção de 2500 kg de composto.

Insumos	Cabinho de uva	Bagaço de cana de açúcar	Palha	Farelo de trigo	Gesso	Cal
<i>Quantidade (kg)</i>	633,75	845	633,75	312,5	37,5	37,5

Fonte: autoria própria, 2020.

Tabela 5: Inóculos para 2500 kg de composto.

Quantidade de composto (kg)	Quantidade produzida de cogumelos (kg)	Quantidade de inóculos (kg) necessária
2500 kg	500	75

Fonte: autoria própria, 2020.

Como pode ser observado nas figuras 5 e 6, por mês, a produção de 2500 kg de composto ocorre, no mínimo, duas vezes. Portanto, em um único mês as quantidades de insumos necessárias na produção do composto, serão o dobro ou, eventualmente, o triplo das quantidades apresentadas na tabela acima.

A quantidade de sacos necessários para ensacar um lote de composto não foi considerada na tabela pois é uma quantidade variável. Se considerarmos que os sacos tenham capacidade para comportar 7 kg, serão necessários 358 sacos e, caso a capacidade seja de 8 kg, serão necessários 313 sacos. Além disso, uma vez que a produção passará de 250 kg para 2500 kg, será essencial a compra de novos tonéis para a pasteurização do composto. Atualmente, são utilizados 8 tonéis. Com o aumento produtivo, estima-se que 80 tonéis serão necessários.

Também é visível a necessidade de ter em estoque uma quantidade maior de embalagens, plástico filme, adesivos, e demais materiais envolvidos na distribuição do produto. Como as quantidades vendidas para restaurantes, mercados e consumidores finais são variáveis, não foi possível estimar a quantidade necessária de cada material envolvido no processo de embalagem dos cogumelos.

2.2 Layout

Além da redefinição do layout atual, com a construção de três salas de frutificação e uma nova sala de colonização, os sócios também pretendem construir um mezanino e um elevador. O mezanino proporcionará uma maior possibilidade de programação do local e aumentará a área útil. É interessante que os sócios verifiquem com arquitetos e profissionais para que as obras estejam regularizadas, e se informem de como poderá ser feito o mezanino, respeitando, assim, as normas brasileiras e as normas do município de Garibaldi/RS. Assim como, é necessário a verificação das normas vigentes quanto a como deve ser um elevador

adequado para o transporte de alimentos, e que, do mesmo modo, garanta a segurança dos trabalhadores.

Como o espaço se encontrará entre o térreo e o pavimento acima, é necessário incluir guarda-corpos de proteção ao redor (segundo a norma técnica NBR 14.718). A função do guarda-corpos é garantir segurança aos usuários e seu uso só é obrigatório diante de um desnível maior do que 1 m. É importante que todas as normas acerca da construção do mezanino sejam seguidas, pois em caso de eventual fiscalização, se a obra não estiver adequada, pode ser solicitado que interrompam as atividades na sala que possui o mezanino. Isso afetará toda a produção, uma vez que a operação realizada nesta sala ficará suspensa por tempo indeterminado.

2.3 Logística

Com o aumento significativo de produção esperado, faz-se indispensável o auxílio de tecnologias para a organização produtiva. Avaliando tal necessidade, para que sejam minimizados erros na tomada de decisão, indica-se a utilização dessas tecnologias no controle da produção e dos estoques. Para a alimentação destes sistemas, primeiramente, seriam realizadas previsões de demanda com antecedência de 1 ano, pois o produto é muito perecível, demora bastante tempo para ser produzido, tornando impossível um estoque de produtos acabados.

Tendo essa previsão, pode ser uma alternativa simples e prática para o acionamento de fornecedores, a utilização de um sistema no modelo Kanban (que pode ser encontrado no aplicativo Trello, gratuitamente). A principal função deste modelo é apresentar as tarefas em quadros com listas, garantindo uma gestão de estoques bastante visual. Com as informações de quanto produzir e quantidades de materiais em estoque claras, e também os prazos de entrega dos fornecedores, a solicitação de apenas a quantidade necessária destes, evita estoques excessivos e falta de algum material no tempo certo (visto que é um problema atual). Sugere-se ainda, com base nas informações disponíveis sobre os fornecedores atuais, o levantamento de requisitos e características para as bandejas biodegradáveis utilizadas para embalar os cogumelos, com o objetivo de prospectar ou desenvolver um fornecedor local ou mais próximo.

Uma consequência prevista com o aumento da produção é a ampliação de volume das sobras dos materiais provenientes da produção, como o composto e os sacos plásticos. É dever dos sócios atentarem-se à destinação destes resíduos, caracterizando seu plano de logística reversa. Atualmente, o destino do composto são as hortas da própria propriedade e de outros membros da comunidade interessados, operando sob a lógica do berço ao berço e economia circular, aplicando os resíduos como insumo para uma nova produção. Os sacos plásticos são levados pelos produtores até uma cooperativa local, para que sejam reciclados ou tenham um destino ambientalmente correto. Uma possibilidade com o aumento do volume a ser “descartado” de composto é a comercialização como adubo.

Referindo-se às estratégias de distribuição do produto após o aumento produtivo, a entrega atualmente feita pelos sócios, seria impossibilitada devido ao tempo e aos custos decorrentes. Uma alternativa é a contratação de uma empresa de serviço de transporte (terceirização), para a entrega aos restaurantes e supermercados. Os sócios apontaram a possibilidade da entrega também ser feita através de mercados menores da região, servindo como ponto de distribuição para o consumidor final. O pedido seria feito com o produtor e seria combinada uma data para que o produto estivesse no local. O próprio produtor ou um serviço terceirizado levaria os cogumelos embalados até o local e o consumidor final buscaria.

3. Conclusão

O presente estudo buscou entender a situação atual e a situação proposta, e assim, analisar questões relativas ao abastecimento de insumos, a capacidade operacional e a distribuição, relacionados à produção de cogumelos da empresa GG. Num primeiro momento, foi apresentado o processo produtivo tanto do composto quanto dos cogumelos, descreveu-se as modificações previstas na estrutura da propriedade referentes ligadas diretamente a produção, os atuais volumes de cogumelos produzidos e vendidos, os fornecedores que suprem as necessidades de insumos da empresa e, brevemente, explicitou-se como ocorre a distribuição do produto.

Em seguida, a partir da necessidade de se pensar o processo produtivo em uma nova lógica de espaço e volume, foram feitas simulações quanto aos tempos de ocupação da sala e tamanhos de lotes de composto para que seja possível a produção mensal objetivada pelos sócios. Foram apontadas questões importantes quanto a leis alusivas a algumas adições ao layout produtivo. Por fim, foram apontadas sugestões para o melhoramento da logística na organização, processo que permeia toda a produção e permite o funcionamento adequado do sistema.

Durante as reuniões com os membros da empresa e demais explicações, foram identificadas possibilidades como a de produção para comercialização do composto utilizado para outros produtores de cogumelo interessados, e também a comercialização do substrato exaurido após um reprocesso para floriculturas locais, como superficialmente comentado na última seção. Estas, contudo, não entraram no escopo de análise do presente plano, em razão de seu foco ser a produção de cogumelos. No entanto, pode ser pertinente um estudo **ou** plano de operações as abrangendo em uma próxima etapa, pois demandam de replanejamentos e adaptações do processo.

4. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14718: Guarda-corpos para edificação. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: http://funisa.com.br/wp-content/uploads/2015/12/NBR_14718_Guarda-Corpos_Edificacoes.pdf. Acesso em: 08/12/20.